

ПРИМЕНЕНИЕ ГСС В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ

¹Мамажанов Б.М., ²Ваисов А.А., ³Исмаилов М.М.

^{1,2,3}Совместный Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14214581>

Аннотация. В статье рассматриваются новейшие технологии автоматизации производства различных изделий машиностроения для повышения производительности и улучшения качества выпускаемой продукции, приводятся наглядные примеры гибких станочных систем с использованием напольных и портальных промышленных роботов, а также их положительные и отрицательные стороны.

Ключевые слова: автоматизация, автоматизированные технологические процессы, промышленные роботы, гибкие станочные системы, портальные промышленные роботы, напольные промышленные роботы, маршрутно-операционная карта, производительность.

Abstract. The article discusses the latest technologies for automating the production of various mechanical engineering products to increase productivity and improve the quality of products, provides illustrative examples of flexible machine tool systems using floor and portal industrial robots, as well as their positive and negative sides.

Keywords: automation, automated technological processes, industrial robots, flexible machine tools, portal industrial robots, floor industrial robots, route and operational map, productivity.

Технологические процессы автоматизации - это специальные технологии производства различных деталей и изделий машиностроения, которые реализуются с помощью специальных гибких статических систем (ГСС) без непосредственного участия человека. Это означает, что загрузка, выгрузка и обработка деталей осуществляется с помощью специальных промышленных роботов и современных обрабатывающих центров, связанных в единый цикл программной обработки.

Промышленные роботы могут обрабатывать средние и крупные изделия высочайшего качества гибким, экономичным и рациональным способом. Робототехника реализует стремление снизить нагрузку на человека в работе, связанное с необходимостью адаптации к машинным циклам.

Потребность в гибкости и автоматизации производственного процесса требует сложной и детальной технической проработки, тщательного анализа объекта производства и разработки маршрутных и операционных технологий, обеспечивающих надежность и гибкость процесса для выпуска продукции заданного качества.

Основные размеры рабочей зоны ГСС определяются из анализа взаимного расположения роботов, основного и вспомогательного технического оборудования, кинематики перемещения деталей в пространстве, близости исполнительных механизмов к рабочей зоне оборудования и кинематики компоновки промышленного робота.

Портальные подвесные роботы широко применяются в машиностроении, и их преимуществами являются экономия производственных площадей, экономия времени на транспортировку заготовок и деталей по рабочим зонам ГСС и возможность обработки различных деталей в массовом производстве с использованием минимального количества

производственных рабочих при минимальных затратах труда, времени и энергии. В то же время описанная компоновка в основном подходит для обслуживания станков с горизонтальными рабочими осями или сложных многоосевых станков. Промышленный робот также оснащен многофункциональной рабочей рукой, что повышает производительность производственной системы. Длинные опорные системы позволяют собирать комплекты из нескольких станков, которыми может управлять один промышленный робот. Эта гибкая система станков с порталным роботом схематично показана на рис. 1.

Рис. 1. Гибкая станочная система с порталным промышленным роботом

Робот обладает такими преимуществами, как высокая производительность, повышенная экономичность, гибкость роботизированной системы, высокая точность позиционирования, высокая скорость работы исполнительных механизмов напольного робота, безопасность и минимальное техническое обслуживание.

Гибкая система машин с напольным промышленным роботом схематично показана на рисунке 2.

Рис. 2. Гибкая станочная система с напольным промышленным роботом

Использование промышленных роботов на предприятиях является крупным шагом вперед в автоматизации технических процессов производства продукции и серьезным изменением научно-технического уровня промышленных предприятий. Последствия.

Перераспределение функций между человеком и машиной значительно повышает производительность труда и улучшает экономические показатели.

Перечислим ТОП-5 основных мировых производителей промышленных роботов:

- 1) компания FANUC (Япония);
- 2) компания KUKA (Германия);
- 3) компания ABB (Швеция, Швейцария);
- 4) корпорация KAWASAKI (Япония);
компания Motoman Robotics (Япония, США).

Особенности разработки технической документации в условиях автоматизированного производства иллюстрируют фрагменты маршрутных карт токарных и фрезерных работ с ЧПУ, представленные в таблице 1.

Таблица 1. Фрагмент маршрутно-операционной карты автоматизированного технологического процесса

№ п/п	Наименование и содержание операции	Оборудование
005	Перемещение 1. Поместить заготовки в "накопитель заготовок"	Тара цеховая; Накопитель заготовок FANUC NZ-3
010	Автоматизированный цикл робота 1. Установка заготовок в станок.	Напольный промышленный робот FANUC M-10iA/10M
015	Токарно-фрезерная с ЧПУ 1. Цикловой переход № 1 – Токарный. 2. Цикловой переход № 2 – Фрезерный.	Шестисторонний комплексный токарно-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ DMG CTX gamma 2000 TC
020	Автоматизированный цикл робота 1. Снятие обработанных деталей и перенос в накопитель.	Напольный промышленный робот FANUC M-10iA/10M; Накопитель деталей FANUC ND-3
025	Перемещение	Тара цеховая

Таким образом, применение гибких станочных систем с промышленными роботами в различных компоновках на промышленных предприятиях многократно увеличивает производительность выпускаемой продукции, улучшает экономические показатели,

повышает точность и качество технических операций и предоставляет возможности для непрерывного производства в три смены 365 дней в году.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. *Подвигалкин В.Я.* Робот в технологическом модуле. [Электронный ресурс]: монография / В.Я. Подвигалкин. Электрон. дан. Санкт-Петербург: Лань, 2018. 140 с. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/106878/> (дата обращения: 29.01.2019).
2. *Булгаков А.Г.* Промышленные роботы. Кинематика, динамика, контроль и управление [Электронный ресурс]: монография / А.Г. Булгаков, В.А. Воробьев. Электрон. дан. Москва: СОЛОН-Пресс, 2008. 488 с. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/13760/> (дата обращения: 29.01.2019).
3. *Горохов, В.А.* Проектирование механосборочных участков и цехов [Электронный ресурс]: учебник / В.А. Горохов, Н.В. Беляков, А.Г. Схиртладзе. Электрон. дан. Минск: Новое знание, 2014. 540 с. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/49454.> Загл. с экрана/ (дата обращения: 29.01.2019). Автоматизация технологических процессов и производств [Электронный ресурс]: учебник / А.Г. Схиртладзе [и др.]. Электрон. дан. Пенза: ПензГТУ, 2015. 442 с. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/63096/> (дата обращения: 29.01.2019).
4. *Смирнов Ю.А.* Технические средства автоматизации и управления. [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.А. Смирнов. Электрон. дан. Санкт-Петербург: Лань, 2018. 456 с. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/109629/> (дата обращения: 29.01.2019).